

KAJIAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN PENGUNAAN VERTIMILL PADA PENGOLAHAN BIJIH EMAS PT. NUSA HALMAHERA MINERALS

Zubair Saing, dan Abujan A. Latif

Teknik Pertambangan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate

ABSTRAK

PT. NHM saat ini sedang merancang dan merencanakan penggunaan Vertimill dalam proses penggerusan bijih untuk kegiatan pengolahan bijih emas dmp di pabrik pengolahan bijih, di wilayah kontrak karya pertambangan emas Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara, yang operasionalnya direncanakan disesuaikan dengan perkiraan umur alat dan batas waktu kontrak karya. Tulisan ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran teknis, sistem operasi, data alat, sistem pengolahan serta kajian lingkungan yang terkait dengan pengoperasian alat. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang sangat jelas tentang sistem pengoperasian Vertimill pada proses pengolahan bijih emas dmp PT. NHM, sesuai dengan dokumen perijinan yang telah dimiliki. Berdasarkan hasil kajian sesuai dengan survey lapangan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan alat gerus vertimill layak dioperasikan karena dampak positif yang signifikan baik secara ekonomi maupun social, dan dampak negative yang ditimbulkan dapat diminimalkan dan telah diantisipasi dengan rencana pengelolaan dan pemantauan yang terstruktur dan terencana serta kontinyu.

Kata kunci : Dampak Lingkungan, vertimill, bijih emas, pengolahan

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Emas merupakan salah satu logam mulia yang selalu menjadi incaran banyak investasi. Fluktuasi harga emas di pasar dunia yang akhir-akhir ini meningkat seiring dengan kondisi perekonomian dunia yang sedang merosot akibat krisis global, menyebabkan banyak investor mengalihkan investasinya untuk membeli logam emas, hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi industri

pertambangan yang memproduksi logam tersebut.

Cadangan emas dengan jumlah yang sangat terbatas dan penyebaran yang relative sedikit di dunia, terutama cadangan emas primer yang sangat sulit ditemukan, menjadi rebutan investor-investor besar dengan nilai investasi yang sangat besar. Salah satu investasi bidang pertambangan khususnya emas adalah PT. Nusa Halmahera Minerals (PT. NHM),

yang berlokasi di wilayah kontrak karya Halmahera Utara.

Eksplorasi bijih emas yang dilakukan oleh PT. NHM, terdiri dari 2 (dua) metode yaitu dilakukan dengan metode tambang terbuka secara *open pit mining* dan metode tambang bawah tanah secara *sublevel caving (underhand cut and fill)*. Sebelum pengambilan bijih emas (eksploitasi) dilakukan, terlebih dahulu harus dilakukan beberapa tahapan kegiatan yang dimulai dari tahapan penyelidikan awal, eksplorasi pendahuluan, eksplorasi detail dan studi kelayakan. Tahapan studi kelayakan ini terdiri dari kelayakan teknis dan kelayakan ekonomis disertai dengan kelayakan lingkungan. Terkait dengan kelayakan lingkungan, maka setiap kegiatan industri harus disertai dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) termasuk Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

Pemenuhan kebutuhan pasar akan permintaan logam emas yang cukup tinggi mengharuskan setiap industri tambang untuk selalu berusaha meningkatkan kapasitas produksi per tahun. Peningkatan tersebut sangat ditentukan oleh Efisiensi dan efektifitas penggunaan peralatan yang digunakan. Proses produksi emas di PT. NHM diawali dengan penggalian bijih, selanjutnya bijih tersebut diolah dan dimurnikan. Proses pengolahan bijih dimulai dari tahapan pengecilan ukuran (*comminution*), pemisahan ukuran (*sizing*), proses konsentrasi (*concentration*), pelindian (*leaching*) dan pemurnian. Proses pengecilan ukuran terbagi menjadi dua tahapan yaitu tahapan penghancuran (*crushing*) menggunakan *jaw crusher* dan tahapan penggerusan (*grinding*)

menggunakan *semi autogenous mill (SAG mill)* dan *ball mil*.

Manajemen PT. NHM, berencana untuk meningkatkan target produksi pengolahan (kapasitas pabrik pengolahan) sesuai dengan dokumen AMDAL sebesar 35 ton/jam dan kondisi sekarang 45 ton/jam bijih kering menjadi 65 ton/jam bijih kering atau setara dengan 570.000 ton/tahun bijih kering. Salah satu parameter keberhasilan proses pengolahan bijih emas adalah tingkat perolehan (*recovery*), saat ini tingkat perolehan pada proses pengolahan berkisar 90%-92%, perubahan alur dan penambahan alat diharapkan akan dicapai tingkat perolehan sekitar 95%-97%. Untuk lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggerusan bijih (*grinding mill*), maka ditambahkan *Vertimill* yang akan dioperasikan di pabrik pengolahan bijih (*mill plant*), untuk mengecilkan ukuran material *under flow* dari *cyclones* menjadi sekitar 30 micron sebelum diteruskan ke tahapan konsentrasi bijih.

Peningkatan *recovery* akan meningkatkan kapasitas produksi per tahun. Hal ini menyebabkan produksi penggalian bijih dari tambang (*ROM*) juga harus ditingkatkan, karena kebutuhan umpan pabrik akan meningkat. Peningkatan jumlah ROM merupakan alternative dan masih dalam tahapan pengkajian.

Penggunaan peralatan tersebut sudah tentu akan mengakibatkan dampak bagi lingkungan dimana alat tersebut dioperasikan, baik dampak negatif maupun dampak positif. Untuk itulah sangat perlu dikaji besarnya dampak yang akan dihasilkan akibat kegiatan tersebut terkait dengan rencana pengelolaan lingkungan

dan rencana pemantauan lingkungan yang telah dan akan diterapkan oleh PT. NHM.

1.2. Permasalahan

Apakah penggunaan *vertimill* memberikan dampak negative maupun positif saat digunakan dan bagaimana besar dampak tersebut serta bagaimana upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yang ditimbulkan.

1.3. Tujuan

PT. NHM saat ini sedang merancang dan merencanakan penggunaan *Vertimill* dalam proses penggerusan bijih untuk kegiatan pengolahan bijih emas dmp di pabrik pengolahan bijih, di wilayah kontrak karya pertambangan emas Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara, yang operasionalnya direncanakan disesuaikan dengan perkiraan umur alat dan batas waktu kontrak karya.

Tulisan ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran teknis, sistem operasi, data alat, sistem pengolahan serta kajian lingkungan yang terkait dengan pengoperasian alat. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang sangat jelas tentang sistem pengoperasian *Vertimill* pada proses pengolahan bijih emas dmp PT. NHM, sesuai dengan dokumen perijinan yang telah dimiliki.

2. PROSES PENGOLAHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS

2.1. Proses Pengolahan

Pengolahan bijih emas dilakukan pada pabrik pengolahan bijih (*mill plant*). Bijih emas hasil penambangan (*run off mine/ROM*) diangkut dan ditumpuk pada areal *stock pile* pengolahan, selanjutnya dilakukan proses pengumpanan (*feeding*) menggunakan *wheel loader* ke alat

penghancur (*jaw crusher*), bijih yang telah dihancurkan kemudian digerus menggunakan *semiautogenous grinding mills (SAG mills)* dan *ball mill*, setelah digerus material dipisahkan ukuran butirnya dengan *cyclones* dan ada yang langsung menuju *concentrator*, material yang lolos proses *cyclones* diteruskan pada *thickener preleach* sedangkan yang tertahan kembali digerus di *SAG mills*. Material lolos *concentrator* diteruskan ke *in leach reactor*, dan yang tertahan kembali digerus di *ball mills*. Selanjutnya material diproses pada tanki pelindian (*leach tanks*) dengan penambahan sianida dan kapur, bersamaan dengan itu proses pada *in leach reactor* ditambahkan sianida dan *caustics*. Setelah proses pelindian di tanki dilanjutkan ke *ccd thickener* untuk dipisahkan, proses ini menggunakan air pembilas, konsentrat diteruskan pada *clarifying filters* dan *tailing* diteruskan ke proses detoksifikasi kemudian ditampung di *tailing dam*. Konsentrat dari *in leach reactor* dan *ccd thickener* selanjutnya melalui penyaringan dan *deaerator* kemudian dilakukan proses presipitasi pada tanki dengan penambahan bubuk *zinc*, selanjutnya disaring dan dimasukkan ke *calcine oven* seterusnya dipisahkan logam emas dan perak pada *smelting furnace*, tahapan terakhir adalah pencetakan dengan *cascade mould* untuk diperoleh bentuk emas batangan. Gambaran lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran.

Penambahan alat *vertimill* direncanakan untuk lebih mengefektifkan proses penggerusan supaya diperoleh ukuran butir yang lebih halus sekitar 30 mikron. Alat ini akan ditempatkan pada proses penggerusan material hasil pemisahan *cyclones* sebelum diteruskan ke tahapan konsentrasi, maksudnya adalah

untuk menghasilkan perolehan bijih (*recovery*) yang lebih optimal sekitar 95%-98%.

Sampai triwulan pertama tahun 2008, total bijih yang telah diolah mencapai 73.980 ton kering, dengan kadar rata-rata 45,84 gram/ton emas dan 52,57 gram/ton perak, seperti diperlihatkan pada tabel berikut.

Tabel 1.
Volume bijih kering yang diolah sampai triwulan I/2008

Volume bijih kering (ton)			Total
Januari	Pebruari	Maret	
23.688	23.062	27.230	73.980

Tabel 2.
Kadar emas dan perak dari bijih sampai triwulan I/2008

Kadar bijih (gram/ton)						Rata-rata (gram/ton)	
Januari		Pebruari		Maret			
mas	erak	mas	erak	mas	erak	mas	erak
0,23	7,08	1,62	7,93	5,83	2,80	5,84	2,57

Total produksi pabrik pengolahan selama triwulan I/2008 mencapai 101.929 oz emas dan 114.948 oz perak, seperti tabel berikut.

Tabel 3.
Hasil produksi emas dan perak selama triwulan I/2008

Bulan	Produksi (oz)	
	Emas	Perak
Januari	28.958	34.574
Pebruari	33.946	34.093
Maret	39.025	46.281
Total	101.929	114.948

Selama triwulan I/2008 telah digunakan sejumlah bahan kimia/*reagent* sehingga proses ekstraksi emas dan

mineral pengikutnya dapat berjalan sesuai target. Volume penggunaan beberapa jenis bahan kimia utama seperti diperlihatkan pada tabel berikut.

Tabel 4.
Penggunaan bahan kimia utama selama triwulan I/2008

Jenis Bahan	Jumlah Pemakaian (ton) per bulan			
	Januari	Pebruari	Maret	Total
1. Sodium Cyanide	7,0	0,0	1,0	8,0
2. Hidrated Lime	,0	,0	,0	5,0
3. Sodium Metabisulphite	7,0	5,8	32,0	94,8
4. Copper Sulphate	,5	,0	,0	0,5

2.2. Spesifikasi Teknis

Vertimill yang rencananya akan digunakan adalah bekas yang dibeli dari Canada dengan spesifikasi berikut.

Tabel 5. Spesifikasi teknis dari berbagai tipe *Vertimill*

Model	H mm (inch)	L mm (inch)	W mm (inch)	Kekuatan Motor (kW/hp)	Berat kosong (ton)
VTM-15WB	7.060 (278)	1.520 (60)	1.320 (52)	11/15	5,5
VTM-20-WB	7.180 (283)	1.520 (60)	1.320 (52)	15/20	5,9
VTM-40-WB	7.460 (294)	1.780 (70)	1.520 (60)	30/40	8,2
VTM-60-WB	7.600 (299)	1.780 (70)	1.520 (60)	45/60	8,8
VTM-75-WB	7.900 (311)	1.960 (77)	1.700 (67)	56/75	12,5
VTM-125-WB	9.270 (365)	2.670 (105)	2.310 (91)	93/125	17,9
VTM-150-WB	9.780 (385)	2.670 (105)	2.310 (91)	112/150	19,6
VTM-200-WB	9.780 (385)	2.670 (105)	2.310 (91)	150/200	20,5
VTM-250-WB	9.650 (380)	3.660 (144)	3.180 (125)	186/250	33,8
VTM-300-WB	9.650 (380)	3.660 (144)	3.180 (125)	224/300	35,7
VTM-400-WB	11.320 (446)	3.910 (154)	3.380 (133)	298/400	52,7
VTM-500-WB	12.070 (475)	3.860 (152)	3.780 (149)	373/500	66,1
VTM-650-WB	12.270 (483)	3.250 (128)	3.860 (152)	485/650	82,6
VTM-800-WB	13.460 (530)	3.560 (140)	4.060 (160)	597/800	100,4
VTM-1000-WB	13.460 (530)	3.660 (144)	4.270 (168)	746/1000	116,1
VTM-1250-WB	13.460 (530)	4.090 (161)	4.520 (178)	932/1250	125,4

Keterangan : Alat *Vertimill* yang digunakan.

Gambar 1. Vertimill dan Bagian-bagiannya

Gambar 2. Vertimill dan Mekanisme Kerja

3. DAMPAK LINGKUNGAN

Pengoperasian *Vertimill* di areal pabrik pengolahan bijih (*mill plant*) PT. NHM, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan dan mempercepat proses penggerusan bijih emas dmp sebelum proses konsentrasi dengan lebih efektif dan efisien. Sebagaimana penggunaan alat lain, penggunaan alat ini juga menimbulkan dampak, baik positif maupun negatif. Dampak tersebut sebagaimana terurai dalam penjelasan berikut ini.

3.1. Dampak Positif

3.1.1 Fisik

Penggunaan dan pengoperasian peralatan gerus *Vertimill* menerapkan siklus operasi tertutup dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari proses pengolahan bijih emas dmp dilaksanakan pada areal pabrik pengolahan sehingga kontrol terhadap mekanisme dan kerja peralatan akan lebih mudah. Penampatan peralatan bersifat permanen, karena tidak akan berpindah-pindah menyebabkan tidak terjadi pengrusakan permukaan tanah yang berlebihan.

3.1.2. Ekonomi

- a) Penggunaan *vertimill* akan meningkatkan kapasitas penggerusan bijih sehingga akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas konsentrat yang selanjutnya akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas logam emas yang akan dimurnikan. Dengan demikian produksi pengolahan akan relative lebih meningkat, nilai jual relative lebih meningkat karena relative lebih efisien dengan beberapa pertimbangan;
 - Menggunakan listrik, bukan solar / minyak diesel
- b) Kemampuan kerja proses pengolahan bijih lebih maksimum dengan

meningkatnya kualitas ukuran butir dan *recovery* dan meningkatkan produksi pengolahan bijih dari 45 ton/jam bijih kering menjadi 65 ton/jam bijih kering atau setara dengan 570.000 ton/tahun bijih kering.

- c) Keuntungan penjualan bijih diharapkan akan lebih meningkat sehingga pendapatan negara (*production sharing*) juga akan meningkat.

3.1.3. Lingkungan

Tidak merusak banyak permukaan tanah karena dipasang pada lokasi pengolahan bijih yang telah tersedia.

3.2. Dampak Negatif

3.2.1. Fisik

a. Debu

Disekitar daerah pengolahan akan timbul debu sebagai akibat dari kegiatan pengolahan bijih tersebut, peningkatan jumlah *ROM* dan peremukan bijih dapat menambah jumlah debu di sekitar lokasi. Namun penggunaan peralatan *vertimill* kemungkinan timbulnya debu akan relative lebih kecil karena menggunakan proses basah

b. Kebisingan

Kebisingan yang timbul sebagai akibat beroperasinya *vertimill*, namun diestimasikan dampak ini tidak begitu besar bagi masyarakat sekitar mengingat hal-hal sebagai berikut;

- Pada lokasi pengolahan berada jauh dari pemukiman penduduk.
- Lokasi pengolahan dibebaskan dari kegiatan dan aktifitas di luar kegiatan pengolahan.
- Tingkat kebisingan masih berada di bawah normal, yaitu sekitar 85 dbL.

c. Getaran

Getaran akan terjadi pada saat alat beroperasi, karena mekanisme kerja

peralatan yang digunakan yang digerakkan secara mekanis, namun getaran yang timbul dapat diperkecil dengan desain pondasi tempat alat dipasang yang dapat meredam getaran (*pondasi dinamis*).

3.2.2. Kimia

Kegiatan pengolahan bijih akan menghasilkan tailing yang mengandung unsur kimia berbahaya, peningkatan produksi pengolahan bijih berbanding lurus dengan peningkatan penggunaan unsur kimia berbahaya, hal ini akan berdampak pada kondisi air dimana tailing tersebut diendapkan dan sungai tempat air keluaran kolam pencucian dialirkan. Penggunaan alat *vertimill* masih pada tahap penggerusan bijih nikel belum sampai pada tahap pemisahan logam berharga (emas) dengan logam lainnya, sehingga dampak ini relative sangat kecil, namun pada pengolahan *tailing* perlu menjadi perhatian dan ditingkatkan lagi proses detoksifikasi.

3.2.3. Sosial

Efektifitas penggunaan peralatan akan berakibat pada efisiensi waktu, pekerja dan biaya. Jika harus dilakukan efisiensi dan rasionalisasi terhadap pekerja, maka dampak sosial yang akan timbul adalah pengurangan tenaga kerja. Selain itu perlu dipikirkan remunerasi terhadap para pekerja, sebagai kompensasi peningkatan jumlah produksi.

4. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Pengelolaan lingkungan berikut pemantauan dalam upaya menekan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif bagi pengoperasian *vertimill* oleh PT. NHM, tidak terlepas dari kerangka dokumen Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan (AMDAL) yang telah disetujui oleh pemerintah. Hal ini akan tetap menjadi komitmen perusahaan.

Dalam upaya tersebut, PT. NHM berencana untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan berdasarkan dampak yang timbul sebagaimana diuraikan berikut ini.

4.1. Pengelolaan Lingkungan

4.1.1. Fisik

Pengelolaan lingkungan secara fisik dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- a. Penangkapan debu disekitar areal pengolahan bijih menggunakan *dust collector*
- b. Melengkapi alat perlindungan diri (APD) bagi semua karyawan yang bekerja di sekitar areal pengolahan bijih.

4.1.2. Sosial Ekonomi dan Budaya

- a. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat terutama pekerja, bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK).
- b. Terus meningkatkan kegiatan *community development* atau pengembangan masyarakat.

4.1.3. Kimia

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kolam pengendapan (*settling pond*)
- b. Melaksanakan proses pencucian buangan (*tailing*) secara lebih efektif
- c. Mengoptimalkan proses detoksifikasi (*detoxification*).

4.2. Pemantauan Lingkungan

Pelaksanaan pemantauan lingkungan dilaksanakan dengan mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disetujui Komisi Amdal Daerah No. 660.1/79 tertanggal 23 Pebruari 2006. Kegiatan ini juga meliputi areal kerja *vertimill* (areal pengolahan bijih).

- Kegiatan pemantauan lingkungan akan dan terus dilaksanakan antara lain;
- Pemantauan kualitas udara, getaran dan kebisingan
 - Pemantauan kualitas air
 - Pemantauan vegetasi
 - Pemantauan flora dan fauna
 - Pemantauan sosial ekonomi dan budaya.

Tabel 6. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

No.	Sumber Dampak	Dampak Lingkungan	Tujuan Pengelolaan	Rencana Pengelolaan	Lokasi Pengelolaan	Penanggungjawab
1.	Kegiatan pengolahan bijih emas	<ul style="list-style-type: none"> - Debu - Kebisingan - Getaran - Keselamatan Kerja - Buangan <i>tailing</i> hasil pengolahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menekan penyebaran debu akibat penambangan - Membatasi kegiatan di luar aktivitas tambang - Meminimalkan getaran yang akan dihasilkan akibat kerja alat - Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penangkapan debu di sekitar areal pengolahan (<i>dust collector</i>) - Melengkapi alat pelindung diri (APD) bagi seluruh karyawan 	<ul style="list-style-type: none"> - Sekitar areal pengolahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Divisi-divisi terkait
2.	Pengoperasian <i>vertimill</i>	Isu Sosial (PHK), remunerasi bagi karyawan	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan ketenangan pada karyawan serta masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyuluhan - Peningkatan kegiatan <i>community development</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Desa-desa di sekitar tambang PT. NHM 	<ul style="list-style-type: none"> - Divisi-divisi terkait
3.	Kegiatan pencucian material buangan hasil pengolahan bijih	<ul style="list-style-type: none"> - Penurunan kualitas air 	<ul style="list-style-type: none"> - Meminimalkan kandungan unsur beracun hasil detoksifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan proses pencucian dan detoksifikasi buangan pengolahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Sekitar kolam pengendapan - Sungai tempat mengalirkan hasil pencucian 	<ul style="list-style-type: none"> - Divisi-divisi terkait

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian sesuai dengan survey lapangan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan alat gerus *vertimill* layak dioperasikan karena dampak positif yang

signifikan baik secara ekonomi maupun social, dan dampak negative yang ditimbulkan dapat diminimalkan dan telah diantisipasi dengan rencana pengelolaan dan pemantauan yang terstruktur dan terencana serta kontinya.

DAFTAR PUSTAKA

Latif Abujan dan Tim, 2008, “Laporan Akhir Kajian Dampak Lingkungan Penggunaan Alat Gerus *Vertimill*”, kerjasama PT. NHM dengan CV. Altif Teknik.

PT. NHM, 2008, “Laporan Triwulan Pertama RKL dan RPL”, PT. Nusa Halmahera Nusa Minerals.